

NOK QANDALASI (*STEPHANITIS PYRI* (FABRICIUS, 1775)NING BIOLOGIYASI VA ZARARLILIK XUSUSIYATLARI

Xusanov Alijon Karimovich¹, Abdishayidova Mavjuda Nurqadamovna², Turdiyev Zafarbek Salohidin o‘g‘li³, Sayfutdinova Mushtariy Sardorbekovna⁴

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası mudiri b.f.d., professor¹

a_xusanov75@adu.uz

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası tadqiqotchisi²

adisaidovamavzudahon@gmail.com

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası o‘qituvchisi³

zafarturdiyev2020@gmail.com

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası talabasi⁴

mushtariysardorbekovna08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573815>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nok qandalasi (*Stephanitis Pyri* (Fabricius, 1775)ning biologiyasi, tarqalish hududi va meva daraxtlariga, xususan, nok va olma daraxtlariga yetkazadigan zararini tahlil qilinadi. Hasharotning hayot sikli, tuxum qo‘yish xususiyatlari, lichinkalarning rivojlanish bosqichlari va ekologik ta‘siri yoritilgan. Zararni kamaytirish maqsadida agrotexnik, kimyoviy va ekologik kurash usullari tavsiya etilgan. Maqolada keltirilgan ma‘lumotlar bog‘dorchilik amaliyotida zararkunandaga qarshi samarali choralar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Nok qandalasi, zararkunanda, meva daraxti, hayot sikli, tarqalish, kimyoviy vositalar, ekologik usullar.

Аннотация: В статье анализируются биология, ареал распространения и вред, наносимый плодовым деревьям грушевой кружевницей (*Stephanitis Pyri* (Fabricius, 1775)). Описаны жизненный цикл насекомого, особенности откладывания яиц, стадии развития личинок и экологическое воздействие. Для снижения ущерба рекомендованы агротехнические, химические и экологические меры борьбы. Представленная информация может быть использована для разработки эффективных мер защиты в садоводстве.

Ключевые слова: Грушевая кружевница, вредитель, плодовые деревья, жизненный цикл, распространение, химические препараты, экологические методы.

Abstract: This article examines the biology, distribution, and damage caused by the pear lace bug (*Stephanitis Pyri* (Fabricius, 1775) to fruit trees, particularly pear and apple trees. The life cycle, egg-laying characteristics, larval development stages, and ecological impact are described. Agrotechnical, chemical, and ecological control measures are recommended to mitigate damage. The provided information supports the development of effective pest control strategies in horticulture.

Keywords: Pear lace bug, pest, fruit trees, life cycle, distribution, chemical agents, ecological methods.

Meva bog‘larida hosildorlikka tahdid soluvchi zararkunanda hasharotlar soni so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshmoqda. Ular orasida nok qandalasi (*Stephanitis pyri* Fabr.) nok va olma daraxtlari uchun jiddiy xavf tug‘diradi. Ushbu hasharot barglarning shirasini so‘rib, fotosintez jarayonini buzadi, natijada daraxtlarning o‘sishi sekinlashadi, hosildorlik pasayadi va ba‘zi hollarda daraxtlar butunlay meva bermasligi mumkin. Nok qandalasining biologiyasi, tarqalish xususiyatlari va unga qarshi samarali kurash usullarini o‘rganish bog‘dorchilik sohasida muhim vazifalardan biridir. Ushbu maqola zararkunandaning hayot sikli, ekologik ta‘siri va unga qarshi qo‘llaniladigan zamonaviy kurash usullarini kengroq yoritishga qaratilgan.

Nok qandalasi (*Stephanitis pyri* Fabr.) uzunligi taxminan 3,5 mm bo‘lgan, qora-qo‘ng‘ir rangdagi hasharotdir. Uning oldingi qanotlari shaffof, to‘rga o‘xshash tuzilishga ega. Qanotlarda qoramir dog‘lar va tomir to‘rlari mavjud bo‘lib, bu ularga o‘ziga xos ko‘rinish beradi. Eraklarning qorin uchi yumaloq, buklanadigan kichik qarmoqlarga ega, urg‘ochilarning qorin uchi esa yumaloqlashgan. Hasharotning boshida to‘rtta tikon joylashgan bo‘lib, orqa ikkita tikonning uchi

kengayib, to‘g‘nog‘ich boshiga o‘xshaydi. Tuxumlari qora, cho‘ziq shaklda bo‘lib, bir uchi biroz egilgan [4, 6].

Lichinkalar bosh, ko‘krak va qorin qismlarida tikonsimon o‘simtalarga ega. Uchinchi yoshdan boshlab qanot o‘simtalari paydo bo‘ladi, beshinchi yoshda esa ko‘krak qismida katta kurakchasimon o‘simtalar shakllanadi. Lichinkalar va voyaga yetgan qandalalar barglarning pastki tomonidan shira so‘rish orqali oziqlanadi [4].

Nok qandalasi voyaga yetgach, xazon va daraxt po‘stlog‘i orasida qishlaydi. Aprel oyida uyg‘onib, asosan olma va nok daraxtlariga ko‘chadi. Urg‘ochilar bargning pastki tomoniga, uning eti ichiga tuxum qo‘yadi, tuxumning egilgan uchi tashqarida qoladi. Tuxumdan lichinka 25–30 kunda chiqadi va 20–25 kunda yetiladi. Lichinkalar va voyaga yetgan qandalalar barg shirasini so‘radi. Zararlangan barglarning yuqori qismi rangsizlanadi, pastki qismi esa qandala ekskrementlari bilan qoplanib, qora dog‘larga aylanadi [4, 5]. Issiq havoda qandalalar uchib, yangi daraxtlarga tarqaladi. Shox silkitilganda ular yerga tushadi. O‘zbekiston sharoitida qandala odatda yiliga ikki avlod beradi: birinchisi iyun oyida, ikkinchisi avgust oxiri yoki sentyabrda paydo bo‘ladi. Issiq iqlim sharoitida uchinchi avlod ham shakllanishi mumkin [3]. Hasharotning tarqalishi iqlim, o‘simlik turi va bog‘dorchilik amaliyotlariga bog‘liq bo‘lib, issiq va nam sharoitlar uning ko‘payishini tezlashtiradi [6]. Nok qandalasi barglarning shabasini so‘rib, fotosintez jarayonini buzadi, bu daraxtning o‘ishi va hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Jiddiy zararlangan daraxtlarning barglari rangsizlanadi, ifloslanadi va ba‘zan butunlay meva berish to‘xtaydi [1]. Ayniqsa, olma daraxtlari ko‘proq zararlanadi. Bundan tashqari, qandala ekskrementlari barglarda estetik nuqsonlar keltirib chiqaradi, bu meva mahsulotlarining tijoriy qiymatini pasaytiradi.

Nok qandalasiga qarshi samarali kurashish uchun agrotexnik va kimyoviy usullarni qo‘llash tavsiya etiladi. Kuzda xazon va eski daraxt po‘stloqlarini yig‘ib yoqish hamda qator oralarni shudgorlash orqali qandalalarning qishlash joylari yo‘q qilinadi. Bu choralar zararkunandaning tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi. Shuningdek, daraxtlar orasidagi masofani to‘g‘ri rejalashtirish va havoning aylanishini ta‘minlash qandalalarning ko‘payishini cheklaydi. Vegetatsiya davrida, ayniqsa zararkunanda koloniyalari paydo bo‘lganda, pestitsidlar bilan ishlov berish samarali natija beradi. Quyidagi preparatlar Lanser (75% emulsiya konsentrat): 1 kg/ga, Konfidor (20% emulsiya konsentrat): 0,2 l/ga (Agrovital, Bagira, Brayt, Imida-maks, Pilarking, Entolucho), Karbofos (Fufanon, 57% emulsiya konsentrat): 1,0–3,0 l/ga qo‘llanilishi mumkin. Preparatlarni vegetatsiya boshida yoki qandalalarning faolligi kuzatilgan paytda purkash lozim. Ishlov berish chastotasi va dozasi mahalliy iqlim va bog‘ sharoitlariga qarab moslashtirilishi kerak [1].

So‘nggi yillarda qandalalarga qarshi biologik kurash usullari keng tarqalmoqda. Masalan, qandala lichinkalarini yo‘q qiluvchi tabiiy yirtqichlar (masalan, *Chrysoperla carnea* yoki *Coccinellidae* turkumidagi hasharotlar) va parazitoidlar qo‘llanilishi mumkin. Shuningdek, neem yog‘i kabi tabiiy insektitsidlardan foydalanish atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadi va organik bog‘dorchilikda afzallik beradi [6].

Xulosa sifatida nok qandalasi (*Stephanitis pyri* Fabr.) meva bog‘larida, xususan, nok va olma daraxtlarida jiddiy iqtisodiy zarar keltiruvchi zararkunanda ekanligini aytish mumkin. Uning hayot sikli, tarqalish xususiyatlari va iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi uni nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Agrotexnik, kimyoviy va ekologik usullarni integratsiyalashgan holda qo‘llash orqali zararni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Maqolada keltirilgan tavsiyalar bog‘bonlar va agronomlar uchun amaliy yo‘l-yo‘riq bo‘lib xizmat qiladi. Kelajakda zamonaviy biologik kurash usullari va iqlim o‘zgarishlarining qandala populyatsiyasiga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xo‘jayev Sh.T., Sattarov N.R., Musayev D.M. // Zararli qandala hasharotlar haqida nimalarni bilmoq kerak. Ilmiy-ommabop ocherk. Toshkent, 2018. 64 bet.

2. Yaxontov V.V. // O‘rta Osiyo qishloq xo‘jaligi o‘simliklari hamda mahsulotlarining zararkunandalari va ularga qarshi kurash”. O‘zSSR "O‘rta va oliy maktab" davlat nashriyoti. Toshkent, 1962.

3. Батиашвили И.Д. “Вредители континентальных и субтропических плодовых культур”. // Тбилиси: Институт сельского хозяйства, 1959. 455 с.
4. Бей-Биенко Г.Я., ред. “Определитель насекомых Европейской части СССР”. Т. 1. М. и Л.: Наука, 1964. 936 с.
5. Кириченко А.Н. “ПолужестGER). In: Павловский Е.Н. и Штакельберг А.А., ред. “Вредные животные Средней Азии (справочник)”. М. и Л.: АН СССР, 1949. С. 220–222.
6. Фолькина М.Я. “*Stephanitis pyri* F. в Южном Казахстане”. Защита растений, 1980, 5: 39–40.